

Steuerungskonzept für Dienste in NFDI4Objects

1. Grundlagen und Ziele

- **Ziel:** Stärkung des deutschen Wissenschaftssystems durch eine verlässliche und transparente Forschungsdateninfrastruktur im Bereich der materiellen Kulturgüter. Unter Infrastrukturen wird dabei das organisatorische, fachliche und technische Zusammenspiel von dezentralen, fachlichen Diensten verstanden, die von unterschiedlichen Akteuren angeboten werden.
- **Bedarfsorientierung:** Die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Community stehen im Mittelpunkt. Flexible Strukturen sind notwendig, um sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden.
- **Qualitätssicherung:** Etablierung eines umfassenden Qualitätsmanagements, das die Entwicklung, den Betrieb und die Nachhaltigkeit der Dienste sicherstellt.
- **Nachhaltigkeit:** Langfristige Betriebs- und Finanzierungsmodelle, die die Zuverlässigkeit und Stabilität der Infrastruktur gewährleisten.
- **Interoperabilität:** Gewährleistung der Interoperabilität von Daten und Diensten durch gemeinsame Architekturen und Standards.
- **Anschlussfähigkeit:** Sicherstellung der nationalen und internationalen Anschlussfähigkeit durch die Etablierung von Standards.

2. Organisationsstruktur und Rollen

2.1. Steuerungsgremium

- Ein Steuerungskomitee (Steering Committee) überwacht die Einhaltung des gemeinsamen Arbeitsplans und der Kooperationsvereinbarung.
- Es trifft strategische Entscheidungen, insbesondere hinsichtlich der Weiterentwicklung der Dienste-Steuerung bzw. des Dienste-Portfolio-Managements in N4O sowie der damit verbundenen Schritte und Maßnahmen zur Qualitätssicherung.
- Das Steuerungskomitee stellt die Einhaltung der "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" und der FAIR-Prinzipien sicher.
- Der Vorsitz des Steuerungsgremiums fungiert als **Geschäftsführung**. In dieser Rolle ist er/sie auch für die übergeordnete strategische Ausrichtung der Dienste-Steuerung bzw. des Dienste-Portfolio-Managements in N4O verantwortlich.

2.2. Service Portfolio Development (als Community Cluster)

- In N4O bedarf es einer Arbeitsgruppe, die für nachhaltige dienste-spezifische Qualitätskriterien des Dienste-Portfolios verantwortlich ist. In den momentanen N4O-Strukturen sind vergleichbare Arbeitsgruppen nicht abgebildet; daher empfehlen wir, in N4O solche Arbeitsgruppen unter der Bezeichnung "Special Interest Group" zu installieren (initiiert in der laufenden Antragsphase durch ein Community Cluster, das im Falle eines Regelbetriebs in eine SIG umgewandelt werden kann), die später eigenverantwortlich vom Service Monitoring Team (s. unter 2.4) gesteuert werden können.
- Ein Community Cluster "Service Portfolio Development" soll als **themenübergreifende Denkfabrik** Strategien hinsichtlich **Qualitätsmanagement** und **Nachhaltigkeit** die **Definition von**

KPIs sowie die Etablierung eines **Monitoringsystems** für das Zertifizierungs-Board und Steuerungsgremium vorbereiten.

- Damit wäre das CC/die SIG das Gremium, das in N4O **Vorschläge für die Qualitätskriterien** erarbeitet, die dann im regulären **Commons-Prozess verabschiedet werden**.

2.3. Koordinator:in

- Der/die Koordinator:in ist verantwortlich für die **Koordination der Aktivitäten** zur Umsetzung der Strategie und die kontinuierliche Qualitätssicherung der Dienste.
- Der/die Koordinator:in muss mit eigenen Personalkapazitäten hinterlegt sein. Diese Aufgabe sollte in der laufenden Projektförderung von der Geschäftsstelle wahrgenommen werden.
- Der/die Koordinator:in fungiert als **Qualitätsbeauftragte/r**. In dieser Rolle steuert er/sie das Qualitätsmanagement und ist Schnittstelle zwischen Geschäftsführung und Dienste-Anbieter.

2.4. Service Monitoring Team

- Dieses Gremium organisiert die Prozesse der Dienste-Steuerung bzw. des Dienste-Portfolio-Managements in N4O, d. h. die Evaluierung, Monitoring und Review von Diensten mit dem Ziel, diese in das N4O-Dienste-Portfolio aufzunehmen, zu bestätigen oder auszuschließen (Onboarding, Re-Zertifizierung, Offboarding). Dazu steht es mit den jeweiligen Dienste-Verantwortlichen, d. h. denjenigen Personen, die für einen einzelnen Dienst, der Teil der N4O-Infrastruktur ist bzw. werden soll, verantwortlich sind, in Kontakt.
- Es umfasst den/die Koordinator:in und Mitglieder aus allen Task Areas, um die fachliche Vielfalt und Expertise im Qualitätsmanagement der Dienste abzubilden.
- Das Komitee wählt mit den Dienste-Verantwortlichen eine Dienste-Kategorie (gemäß der definierten Liste) aus, die den primären Meilenstein-Satz bzw. die spezifischen Qualitätskriterien/KPIs definiert.
- Es bereitet auf Basis der verabschiedeten Qualitätskriterien alle relevanten Informationen bzw. Unterlagen für den Zertifizierungsprozess vor und legt diese zur Prüfung und Entscheidung dem Zertifizierungs-Board vor.

2.5. Zertifizierungs-Board

- Das Zertifizierungs-Board ist für die **formale Qualitätsprüfung** zuständig.
- Es besteht aus dem/der Koordinator:in, Mitgliedern des Service Monitoring Teams und einem/r unabhängigen Verfahrensbeauftragten, der/die die korrekte Durchführung von Prozessen und Verfahren sicherstellt.
- Die Mitglieder des Zertifizierungs-Boards fungieren als **Qualitätsauditoren/-innen** und führen Audits durch, bei denen sie die Einhaltung der Qualitätskriterien prüfen.
- Das Gremium trifft finale Entscheidungen über die Aufnahme oder Ablehnung von Diensten ins Portfolio, d. h. die N4O-Zertifizierung von Diensten. Es berücksichtigt dabei auch das Zusammenspiel verschiedener Dienste, v. a. wenn neue Dienste hinzukommen oder bestehende Dienste wegfallen. Es kann dabei Auflagen formulieren und eine Neuvorlage zur Entscheidung zulassen.

3. Prozesse und Verfahren

3.1. Grundlagen: Qualitätsmanagementstrategie

- Die Qualitätsmanagementstrategie umfasst **drei Phasen**: Onboarding, Monitoring und Review.

- **Primäres Qualitätsziel:** Etablierung des N4O-Konsortiums als verlässlicher Infrastrukturprovider.
- **Entwicklungsziele:** Berücksichtigung der Ressourcen und des Entwicklungsstandes des Konsortiums, sukzessive Entwicklung des Qualitätsmanagements.
- **Qualitätsziele:** Sicherstellung eines einheitlichen Qualitätsniveaus, externes Branding durch starken Nutzersupport und interne Unterstützung der Partnerinstitutionen.
- **Dienst-Arten:** Unterteilung der Dienste in “Technische Dienste”, “Community-Dienste”, “Support und Beratung”, um den spezifischen Qualitätsanforderungen gerecht zu werden.
- **Qualitätssicherung und -kontrolle:** Onboarding und Evaluation, fortlaufendes Monitoring, Performance Review.

3.2. Definition Qualitätskriterien

- Vorschläge werden durch CC/SIG “Service Portfolio Development” entwickelt (s. o. 2.2)
- Verabschiedung in General Assembly als Teil des Commons-Prozesses
- Mögliche Punkte für Kriterien:

3.2.1 Kriterien für erfolgreiches Onboarding

- Die Qualitätskriterien umfassen technische, organisatorische und administrative Aspekte.
- Beispiele: Nicht kommerziell, ausreichende Dokumentation, Lauffähigkeit auf aktuellen Systemen.
- Der Nachweis über die Einbindung der Community in die Entwicklung der Dienste ist ein wichtiges Kriterium.
- Es werden bestehende Standards und Zertifikate (z. B. CoreTrustSeal) berücksichtigt.

3.2.2 Kriterien: Dokumentation und Kommunikation

- Die **Dienste-Profile** werden zentral dokumentiert und für alle Beteiligten zugänglich gemacht.
- **Anleitungen und Vorlagen** für die Dienste-Verantwortlichen bzw. -Betreibenden werden bereitgestellt.
- Die **Kommunikationsstrategie** informiert die Nutzende über Neuigkeiten und Entwicklungen (z. B. Newsletter, Website).
- Die Dienste werden auf relevanten Plattformen registriert.

3.2.3 Kriterien: Finanzierung und Nachhaltigkeit

- Die Dienste werden durch **institutionelle Grundausrüstung** und **Projektmittel** finanziert.
- Es wird ein **Geschäfts-/Organisationsmodell** entwickelt, um die langfristige Finanzierung zu sichern.
- Die **Nachhaltigkeitsbewertung** berücksichtigt die Kosten und Modelle unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen der Institutionen.
- Es werden **Open-Source-Lizenzen** für Software und Dienste gefördert.

3.3. Onboarding von Diensten

- Die Dienste-Verantwortlichen füllen ein **Formular** aus, in das alle relevanten Informationen einzutragen sind.
- Aus dem Formular wird ein **Dienste-Profil** generiert, das Informationen für Nutzende, v. a. hinsichtlich Steuerung der Dienste bzw. des Dienste-Portfolio-Managements und des Dienste-Monitorings enthält.

- Die Dienste-Verantwortlichen stellen Helpdesk-Kontakte und Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit bereit.
- Zusammenstellung aller relevanten Informationen bzw. Unterlagen durch das Service Monitoring Team.
- Diese werden dem Zertifizierungs-Board zur **formalen Überprüfung** der Dienste anhand festgelegter Qualitätskriterien und zur **finalen Entscheidung** vorgelegt.
- Im Falle von Auflagen, die durch das Zertifizierungs-Board formuliert werden, werden diese dem Service Monitoring Team mitgeteilt. Die Wiedervorlage zur Zertifizierung obliegt den Dienste-Verantwortlichen. Der weitere Prozess entspricht dem regulären Onboarding.
- Die **Kommunikation** erfolgreicher Zertifizierungen wird sowohl intern als auch extern gesteuert.

3.4. Service Portfolio Monitoring

- Die **Dienste-Qualität** wird kontinuierlich durch quantitative (KPIs) und qualitative Maßnahmen überwacht.
- Es werden **KPIs** für jede Dienste-Kategorie definiert, die die Leistung und Qualität der Dienste messen.
- Die Ergebnisse des Monitorings werden in einem **Dashboard** visualisiert.
- Das **Service Monitoring Team** wählt die primär zutreffenden KPI-Sätze gemeinsam mit den Dienste-Verantwortlichen aus.

3.5. Dienste-Review (Re-Zertifizierung & Offboarding)

- Bei allen im N4O-Dienste-Portfolio gelisteten Diensten werden regelmäßig, mindestens aber **alle zwei Jahre Reviews** durchgeführt, um deren kontinuierliche Einhaltung der Qualitätskriterien zu überprüfen.
- Werden bei einem Dienst Updates bzw. Weiterentwicklungen vorgenommen, die z. B. die Eigenschaften, Merkmale, Funktionalitäten oder die Art des Betriebs eines Dienstes maßgeblich verändern, werden diese Dienste ebenfalls einem Review unterzogen. Die Dienste-Verantwortlichen sind aufgefordert, solche Veränderungen selbständig an das Service Monitoring Team zu melden.
- Ein Review eines Dienstes kann auch erfolgen, wenn Community-Rückmeldungen nahelegen, dass maßgebliche Änderungen erfolgt sind.
- Der Review eines Dienstes wird hinsichtlich Prozessablauf und Kriterien wie ein reguläres Onboarding durchgeführt (siehe 3.3).
- Sofern ein Dienst die geforderten Qualitätskriterien nicht mehr oder nur noch unzureichend erfüllt, entscheidet das Zertifizierungs-Board über Auflagen, die innerhalb einer festgelegten Frist zur Beibehaltung einer N4O-Zertifizierung erfüllt sein müssen. Sofern diese Auflagen nicht erfüllt werden, wird ein vergebenes Zertifikat aberkannt und der Dienst aus dem Dienste-Portfolio von N4O entfernt.

4. Fazit

Dieses Steuerungskonzept für Dienste in N4O soll eine solide Grundlage bieten, um eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Infrastruktur für die Forschung im Bereich materieller Kulturgüter zu entwickeln. Durch die Orientierung an bewährten Methoden, eine klare Struktur und die Integration des Qualitätsmanagements kann N4O die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Community bestmöglich erfüllen und einen wichtigen Beitrag zur digitalen Souveränität Deutschlands leisten.